

Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

<https://www.ziglobitha.org>

Indexation internationale

Ziglôbitha, revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations

N°015
Volume 2
Septembre 2025

Ziglôbitha

Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations

ISSN-L 2708-390X

E-ISSN 2709-2836

CC BY 4.0

LIGNE ÉDITORIALE

Ziglôbitha symbolise la quête de la perfection. Le mot, d'origine bété (langue kru de Côte d'Ivoire) est composé de trois (3) monèmes "zi" (grand, meilleur, perfection...), "glô" (village) et "bitha" (relation qui lie des personnes et détermine les rapports qu'elles entretiennent, amitié, camaraderie, solidarité). Ziglôbitha est la déclaration d'un mieux-être et du partage. Dans le cadre scientifique, ziglôbitha est un état d'esprit, un objectif à atteindre : lier des amitiés, s'ouvrir au monde, procurer de meilleures conditions de travail.

Ziglôbitha, revue interdisciplinaire des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations publie des articles inédits, à caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle par des membres du comité scientifique. Les langues de publication sont le français et l'anglais. Ziglôbitha est une revue des Lettres - Sciences humaines et s'adresse aux Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et Étudiants.

M. GBAKRE Andoh Jean-Marie
Maître de Conférences
Directeur de publication
Revue Ziglôbitha

COMITÉ
DE RÉDACTION

Directeur de Publication

Dr GBAKRE Andoh Jean-Marie, Maître de Conférences, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire
Rédacteur en Chef

Dr TAPE Jean Martial, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Secrétaires Éditoriaux

Dr (M. C.) TAKORE -KOUAME Aya Augustine, Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire

Dr KOUASSI N'Dri Maurice, Maître-Assistant, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr KOFFI Niangoran Germain, Maître-Assistant, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr AMOA EVRARD, Maître-Assistant, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr KONATE Yaya, Maître-Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr EHIRE Laurent, Maître-Assistant, Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire

Dr GBAKA Honoré Yoro, Maître-Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Secrétaires de Rédaction

Dr (M. C.) SIB Sié Justin, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr (M. C.) ADOU KOUADIO Antoine, Maître de Conférences, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr DIAWARA Ibrahim, Maître-Assistant, École Normale Supérieure (ENSUP), Mali

Dr N'GUESSAN KOUASSI Apkan Désiré, Maître-Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr VAHOU Marcel, Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr GOZE Thomas, Maître-Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Secrétaires

Dr YAO JACKIN Simplicie, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr KOFFI HAMANYS BROUX De Ismael, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr AKREGBOU Boua Paulin Sylvain, Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Dr GONDO Bleu Gildas, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Dr DODO Jean-Claude, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

Comité scientifique & de Lecture

National

- Pr ABOA Abia Alain Laurent, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Pr ASSANVO Amoikon Dyhie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Pr BOGNY Yapo Joseph, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Pr BOHUI Djédjé Hilaire, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Pr DAHIGO Guézé Habraham Aimé, Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire
Pr KOUAME Koia Jean-Martial, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Pr KRA Kouakou Appoh Enoc, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Pr ALLABA Djama Ignace, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Pr KONATE MAHAMOUD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire
Dr (M. C) ADEPKATE Alain, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Dr (M. C.) DJOKE Bodjé Théophile, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Dr (M. C) GNIZAKO Symphorien Téléphore, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Dr (M. C) HOUMEGA Munseu Alida, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Dr (M. C) KOUADIO Pierre Adou Kouakou, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Dr (M.C.) KOUASSI Konan Stanislas, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire
Dr (M. C) YEO Kanabein Oumar, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
Dr (M. C.) SEA Souhan Monhuet Yves, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

International

- Pr BENGHABRIT Mohammed Tewfik, Université de Tlemcen, Algérie
Pr BOUBACAR Camara, Université Gaston Berger, Sénégal
Pr BOUBA Kidakou Antoine, Université de Maroua, Cameroun
Pr KIYINDOU Alain, Université Bordeaux Montaigne, France
Pr LOUM Daouda, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
Pr MOSE Chimoun, Université Gaston Berger, Sénégal
Pr TCHAA Pali, Université de Kara, Togo
Pr ADJERAN Moughoutaou, Université Abomey Calavi, Bénin
Dr (M. C.) BENMAHAMMED Fayçal, Université Blida 2 Lounici Ali, Algérie
Dr (M. C) CHAOUI Boudghene-Benchouk Nadjat, Université de Tlemcen, Algérie
Dr (M. C.) SENOUCI BEREKSI Zeyneb, Université de Tlemcen, Algérie
Dr (M. C) SOUMANNA Kindo Aissata, Université Abdou Moumouni, Niger
Dr (M. C) WALLA Pamekou, Université de Lomé, Togo
Dr (M. C.) Naouel MOKDAD, Université d'Oum El Bouaghi, Algérie

Politique Éditoriale

Ziglôbitha publie des contributions originales (en français et en anglais) dans tous les domaines des Sciences du Langage, des Lettres, des Langues et de la Communication. En vertu du Code d'Éthique et de Déontologie du CAMES, toute contribution est l'apanage de son contributeur

Recommandation aux auteurs

- Le nombre de pages minimum : 10 pages, maximum : 18 pages,
 - Interligne : 1,05.
 - Numérotation numérique en chiffres arabes, en bas et à droite de la page concernée.
 - Polices : Book Antiqua.
 - Taille 12. Orientation :
 - Portrait. Marge : Haut et Bas : 2,5cm, Droite et Gauche : 2,5cm.
-

Comment soumissionner ?

Tout manuscrit envoyé à la revue **Ziglôbitha** doit être inédit, c'est-à-dire n'ayant jamais été publié auparavant dans une autre revue. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les indications ci-dessous :

- **Titre** : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.
- **Résumé** ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.
- **Abstract** ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.
- **Mots-clés** ne doivent pas dépasser cinq mots.
- **Key words** ne doivent pas dépasser cinq mots.
- **Introduction** doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.
- **Corps du sujet** : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.
- **Notes de bas de page** ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.
- **Citation** : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p.223), est : « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), »

Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio- historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères.

Diakitité (1985, p.105)

- **Conclusion** ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire.
- **Références bibliographiques** : Les auteurs effectivement convoqués pour la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses. Les références doivent être listées par ordre alphabétique, à la fin du manuscrit de la façon suivante :
 - **Journal** : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.
 - **Livres** : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.
 - **Proceedings** : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Politique d'évaluation

Les articles sont soumis à une double expertise à l'aveugle aux membres du comité scientifique spécialiste de domaine parmi ceux que couvre la revue. Ils renseignent chacun une fiche d'expertise détaillée avec, en conclusion, un avis sur la publication : soit « publication autorisée » (A), soit « publication acceptée sous réserve que les corrections requises soient effectuées » (B), soit enfin « publication non recommandée » (C).

- Si les deux avis sont favorables à la publication (A), le rédacteur en chef en fait une synthèse qu'il envoie à l'auteur.
- Si les deux avis émettent des réserves (B), les fiches, anonymées, sont envoyées à l'auteur par la même voie. Après correction, l'article est de nouveau soumis aux mêmes experts (dans la mesure du possible).

- Si les deux avis sont défavorables (C), les fiches, anonymées, sont envoyées à l'auteur par la même voie.
- Si les deux avis sont contradictoires, un troisième avis est requis auprès d'un des membres du comité scientifique et de lecture ; l'avis majoritaire déterminant la procédure de communication des résultats à l'auteur.

Déontologie

- L'auteur doit réserver l'exclusive de son article à la revue jusqu'à réception des résultats de l'expertise. Dans le cas où celle-ci est défavorable, l'auteur est libéré de tout contrat avec la revue sauf s'il décide d'améliorer son article et de le lui soumettre à nouveau en vue d'une éventuelle publication. Il ne peut plus disposer librement de son article, si celui-ci a été analysé et corrigé par les experts qui ont formulé, dans le détail, les recommandations en vue de son amélioration (cas de figure B).
- L'auteur ne peut plus disposer librement de son article si celui-ci, retenu pour publication, a bénéficié de l'intervention du comité d'édition pour sa mise en forme et en conformité. Il ne peut proposer un article qui a déjà été publié, sauf sous sa forme remaniée. Il est tenu, dans ce cas, de préciser par une note en bas de la première page, les références de la publication antérieure et les motivations de la nouvelle version. L'auteur plagiaire à hauteur d'environ 20% et plus du contenu de son article se verra notifié les sources plagiées et interdit de publication sur avis motivé.
- À moins de 20%, la reformulation des passages ciblés est une condition sine qua non pour une nouvelle expertise de son article. Le plagiat dont il est question ici n'implique pas les citations entre guillemets qui sont nécessairement référencées. L'auteur reste le seul responsable du contenu de son article même après sa publication dans la revue. Il doit valider, en dernière instance, la version de l'article à publier. L'auteur doit également, avant publication, signer une déclaration d'originalité et cession des droits de reproduction.

Éditeur, **Ziglôbitha**, Université Péléforo Gon Coulibaly

Ziglóbitha, Revue des Arts,
Linguistique, Littérature &
Civilisations

SOMMAIRE

Éditorial

01	Zakiath BONOU-GBO LES NOMS A DENOTATION NEGATIVE EN MILIEU wěmè : ETUDE MORPHOLOGIQUE ET SEMANTIQUE	05-18
02	Honoré Kouassi N'GORAN LA BERCEUSE, UNE CHANSON DE CHARGE PERSUASIVE ET DISSUASIVE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE COGNITIF DE L'ENFANT À BAS ÂGE	19-32
03	Raoul KIENGE-KIENGE INTUDI et Patrick PIDIKA KIHANGU TIC, REFORME DES PROGRAMMES ET NOUVEAUX MODES DE FOURNITURE : UNE ETUDE DE CAS DE L'ECOLE DE CRIMINOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE KINSHASA	33-50
04	Amira MESHOUŁ et Amina MEZIANI LA LEGITIMATION INTELLECTUELLE PAR RESEAU DE REFERENCES : UNE CONFIGURATION DE L'IDENTITE DISCURSIVE ESSAYISTIQUE CHEZ TARIQ RAMADAN	51-78
05	KOUADRI SAMEUT Halima et BENGHABRIT Mohammed Tewfik VERS UNE STRATEGIE FOS ADAPTEE A L'ENSEIGNEMENT DU DROIT EN CONTEXTE ARABOPHONE: PRATIQUES, DEFIS ET PERSPECTIVES D'UNE FORMATION UNIVERSITAIRE A DIMENSION INTERNATIONALE EN ALGERIE	79-92
06	TATOLOUM Amane ACTIVITES MARAICHERES ET ENJEUX SOCIO-FONCIERS AU BORD DU CHARI (N'Djamena)	93-114
07	Mawuměvo Tchěrak DOSSOU, Assogba Evariste KOTTIN, Sourou Corneille TEBA, & Missimahou Eudoxie Annicke KPODODJINONTO INVESTIGATING THE IMPACT OF DIGITALISATION ON EFL LEARNERS' SPEAKING SKILLS FOR BENIN'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT	115-126
08	Joseph KITUNGANO WALUMONA PROBLEMATIQUE DE GESTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPORTATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : QUELLE APPROCHE MANAGERIALE POUR L'EFFICACITE ET L'EQUITE FISCALES ?	127-146
09	Allal BOUMALIK EMERSION DE LA FIGURE DE L'AUTEUR A TRAVERS LA MEDIATION ENTRE TEMPS ET RECIT	147-162
10	Jean-Jacques GAYET LE KIDNAPPING AU CINEMA	163-182

11	ANGU Bléou Sylvain	183-202
	LES FILIÈRES PROFESSIONNELLES D'ACCÈS À LA FONCTION MINISTÉRIELLE EN CÔTE D'IVOIRE SOUS LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE (1960-1999)	
12	Imane LETRECH	203-216
	CELEBRER L'HISTOIRE POUR EDUQUER : LES IMPLICITES DE SENSIBILISATION DANS LA PRESSE MAROCAINE AUTOUR DE LA MARCHÉ VERTE	
13	Fatoumata DIALLO Epse SIDIBÉ	217-226
	AN EVALUATION OF SPEAKING ACTIVITIES IN FAR AHEAD 1 ^{ÈRE} FROM A COMMUNICATIVE PERSPECTIVE.	
14	FONTAINE Bryan & DO Kim Thanh	227-236
	ETUDE LOGICO-PRAGMATIQUE DE QUELQUES MARQUEURS DISCURSIFS EN FRANÇAIS, MULTIFONCTIONNALITE PRAGMATIQUE ET APPLICATIONS	
15	Abdoulaye OUEDRAOGO et Gninneyo Sylvestre-Pierre NIYA	237-252
	DE L'EFFECTIVITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPROCHE PAR INTEGRATION (API) PAR LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE AU BURKINA FASO	
16	Michel SAHA	253-264
	LE LANGAGE : MIROIR DE LA PENSÉE OU MIROIR DU MONDE ?	
17	Gninin Aïcha TOURE	265-272
	SAVOIRS LOCAUX ET SCIENCE ARCHEOLOGIQUE : CONVERGENCES ET DIVERGENCES DANS LE CONTEXTE NORD IVOIRIEN (PAYS SENOUFO)	
18	OUJEDI DAMERDJI Mohammed Soufyane	273-292
	ENSEIGNER / APPRENDRE LES LANGUES ETRANGERES : QUELS OBSTACLES LEVER POUR AMELIORER ?	
19	Fulgence KIEBER MAWETE	293-308
	LA MORALE COMME FONDEMENT DE LA POLITIQUE CHEZ ERIC WEIL	
20	Fulgence KIEBER MAWETE	309-322
	CONSTRUCTION, DESTRUCTION ET RECONSTRUCTION AFRICAINE DE LA PHILOSOPHIE HEGELIENNE : UN RESUME DE HEGEL ET L'AFRIQUE. THESES, CRITIQUES ET DEPASSEMENTS DE BENOIT OKOLO OKONDA	
21	Soumaïla OUEDRAOGO, Nambo NABIE et Tongnoma ZONGO	323-336
	URBANISATION FORCEE ET METABOLISME URBAIN FRAGMENTE : CARACTERISATION DES DECHETS ET ENJEUX DE L'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE DE KAYA, BURKINA FASO	
22	KOMENAN Komenan Claude	337-348
	LA PHILOSOPHIE DE LA VIE DE HANS JONAS COMME PARADIGME DE PROTECTION DE LA NATURE	
23	OULON Nitin Bruno & GANOOU Souleymane	349-362
	LES CONTES KASENA : DES CANAUX QUI EDUQUENT A LA PROTECTION DE LA NATURE	
24	WATSHINYI BELADIBI Marie-Alice	363-374
	A CROSS INSTITUTIONAL AND GENDER STUDY OF MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE : THE CASE OF UNIKIN, ISP AND UPN	

THE CONTRIBUTION OF SLOW AND RHYTHMIC SONGS ON ANXIETY REDUCTION AND SELF-CONFIDENCE IN ORAL EXPRESSION AMONG DYSLEXIC AND NON-DYSLEXIC LEARNERS OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE (FLE)

URBANISATION FORCEE ET METABOLISME URBAIN FRAGMENTE : CARACTERISATION DES DECHETS ET ENJEUX DE L'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE DE KAYA, BURKINA FASO

Soumaïla OUEDRAOGO^{1*}, Nambo NABIE², Tongnoma ZONGO³,

¹ Géographe, aménagement du territoire, Laboratoire d'études et de recherches sur les milieux et territoires (LERMIT), Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso.

² Inspecteur de l'environnement, Ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, Ouagadougou, Burkina Faso.

³ Géographe, population/environnement, Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso.

smikinam@yahoo.fr

Résumé : L'article analyse la crise de gestion des déchets dans la commune de Kaya, au Burkina Faso, exacerbée par un afflux massif de personnes déplacées internes (PDI) fuyant l'insécurité. Cette « urbanisation forcée » a multiplié par quatre la population de la ville et la production de déchets entre 2019 et 2023, submergeant un système d'assainissement déjà défaillant. Seulement 12 % des ménages sont abonnés à un service de collecte, un taux qui chute à 1,8 % pour les Personnes Déplacées Internes (PDI). En conséquence, la majorité des habitants a recours à des pratiques informelles et polluantes comme le brûlage à l'air libre (36,9 %) et le rejet dans les dépotoirs sauvages. Une étude de caractérisation des déchets solides a révélé un gisement de ressources inexploitées. Les plastiques (32,21 %) et les fermentescibles (11,81 %) sont les catégories les plus présentes, offrant un potentiel de valorisation de 40,24 % pour le recyclage et 23,28 % pour le compostage. L'étude conclut que les défis majeurs résident dans la gouvernance urbaine et le manque de ressources financières et matérielles, qui empêchent l'adaptation à cette nouvelle réalité démographique. Pour une gestion durable, une approche intégrée est nécessaire, combinant investissements en infrastructures, formalisation des acteurs informels et campagnes de sensibilisation pour changer les comportements.

Mots clés : gestion des déchets, urbanisation, assainissement, économie circulaire, aménagement urbain.

**FORCED URBANIZATION AND FRAGMENTED URBAN METABOLISM:
CHARACTERIZATION OF WASTE AND SANITATION ISSUES IN THE
MUNICIPALITY OF KAYA, BURKINA FASO.**

Abstract : The article analyzes the waste management crisis in the municipality of Kaya, Burkina Faso, exacerbated by a massive influx of internally displaced persons (IDPs) fleeing insecurity. This "forced urbanization" quadrupled the city's population and waste production between 2019 and 2023, overwhelming an already failing sanitation system. Only 12% of households subscribe to a waste collection service, a rate that drops to 1.8% for internally displaced persons (IDPs). As a result, the majority of residents resort to informal and polluting practices such as open burning (36.9%) and dumping in illegal landfills. A study characterizing solid waste revealed a wealth of untapped resources. Plastics (32.21%) and fermentable

materials (11.81%) are the most common categories, offering a recovery potential of 40.24% for recycling and 23.28% for composting. The study concludes that the major challenges lie in urban governance and the lack of financial and material resources, which prevent adaptation to this new demographic reality. For sustainable management, an integrated approach is needed, combining infrastructure investment, formalization of informal actors, and awareness campaigns to change behaviors.

Keywords: waste management, urbanization, sanitation, circular economy, urban planning.

Introduction

La gestion des déchets solides municipaux (DSM) constitue un défi majeur et croissant dans les villes du Sud global. L'urbanisation rapide, souvent non planifiée, exerce une pression sans précédent sur les infrastructures existantes et les services publics. En Afrique subsaharienne, cette problématique est particulièrement aiguë. Les villes comme Abidjan, Luanda ou Kampala sont confrontées à des taux de collecte souvent faibles, allant de 55% à 90% selon les cas, avec des moyens de transport et d'élimination fréquemment inadaptés, entraînant une prévalence des déversements illégaux dans les cours d'eau et les espaces publics. Ces lacunes, combinées à un cadre réglementaire souvent insuffisant, expliquent en partie l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de carbone noir provenant du secteur des déchets. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un effort collaboratif de recherche plus large mené en mai-juin 2023 à Kaya, au cours duquel les auteurs ont respectivement dirigé les volets de la caractérisation des déchets solides et de l'analyse socio-géographique des pratiques de gestion. Dans ce contexte régional, la Commune de Kaya, capitale de la région du Centre-Nord du Burkina Faso, présente un cas d'étude particulièrement critique. La ville connaît une croissance démographique soutenue depuis plusieurs décennies, mais a récemment été le théâtre d'une "urbanisation forcée ou accélérée" due à un afflux massif de Personnes Déplacées Internes (PDI) fuyant l'insécurité et les attaques terroristes. Cette migration de crise a radicalement transformé la démographie de la ville, poussant sa population bien au-delà des capacités de ses infrastructures de base. La situation est similaire à celle observée à Buea, au Cameroun, où l'arrivée d'environ 100 000 PDI a mis à rude épreuve les services urbains, y compris l'assainissement et l'accès à l'eau potable, avec des conséquences sanitaires graves, comme une recrudescence des épidémies de choléra.

La problématique de cette étude s'articule autour de l'inadéquation flagrante entre cette transformation démographique soudaine et les capacités de gestion des déchets, qu'elles soient institutionnelles, matérielles ou comportementales. La crise sécuritaire a non seulement multiplié la population urbaine, mais elle a également perturbé les pratiques socio-écologiques, créant

une fracture entre les modes de vie traditionnels des PDI et les exigences d'un environnement urbain. Dès lors, cet article cherche à comprendre comment une telle transition démographique et sociale affecte la production et la composition des déchets, et quels sont les défis et opportunités qui en découlent pour une gestion durable ?

Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants : i) caractériser la typologie et la composition des déchets solides et liquides de la commune de Kaya, en intégrant les dynamiques de population induites par le déplacement interne; ii) quantifier l'évolution de la production de déchets et de la démographie sur la période 2019-2027 afin de mettre en lumière l'ampleur du défi logistique; iii) analyser les défis socio-géographiques et de gouvernance posée par cette situation, en confrontant les données formelles avec les pratiques informelles observées et les carences du système; iv) proposer des pistes de réflexion pour les filières de valorisation et les stratégies de gestion intégrées, en s'appuyant sur les données de caractérisation et le potentiel de l'économie circulaire.

1. Matériels et Méthodes

1.1. Cadre de l'étude et collecte de données

L'étude a été menée dans la Commune de Kaya (figure 1), composée de sept secteurs urbains. Une dimension spatiale a été intégrée à l'analyse, en notant la répartition des PDI, avec une concentration particulièrement élevée dans les secteurs 6 (141 984 individus) et 4 (80 868 individus). La méthodologie a reposé sur une approche mixte combinant des données quantitatives et qualitatives, collectées du 26 mai au 2 juin 2023. Ces données ont été complétées par les résultats d'une campagne de caractérisation des déchets solides, pilotée par les auteurs, qui ont produit un ensemble de fiches d'analyse et de photographies illustratives de la méthodologie employée sur le terrain.

Une enquête quantitative a été administrée à 350 ménages, dont des PDI, pour évaluer leurs pratiques de gestion des déchets et leur accès aux services de collecte. Cette approche permet de quantifier l'ampleur du problème d'assainissement et de révéler les disparités entre les différents segments de la population. En parallèle, des entretiens semi-directifs ont été menés avec vingt-deux acteurs clés de la gestion des déchets (associations, institutions, etc.), fournissant une perspective qualitative sur les défis de gouvernance et de mise en œuvre sur le terrain.

Figure 1 : situation géographique de la Commune de Kaya

Source : BNDT200

1.2. Méthode de caractérisation des déchets solides : le protocole MODECOM

Pour caractériser la composition des déchets ménagers, l'étude a utilisé la méthode MODECOM (Mode De Caractérisation des Ordures Ménagères), une approche standardisée définie par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie). L'opération de caractérisation a été pilotée sur le terrain par l'un des auteurs de cet article, qui a appliqué rigoureusement le protocole MODECOM de l'ADEME, en s'appuyant sur des fiches d'analyse détaillées et des photographies pour documenter chaque étape du processus. Le protocole s'est déroulé en plusieurs étapes rigoureuses. Il s'agit principalement de :

- Échantillonnage des déchets à caractériser, deux sources potentielles de production de déchets ont été identifiées : le marché central et les ménages. Un prélèvement de 250 kg de déchets a été effectué pour chacune des sources. Un échantillon total de 250 kg (125 kg de chaque source) a été constitué pour l'analyse, transporté par des tricycles jusqu'au lieu de caractérisation.

Planche photographique 1 : Sources de déchets utilisés pour la caractérisation

Photo 2 : déchets collectés auprès des ménages

Photo 1 : déchets collectés, site du marché

- **Protocole de tri et de pesée :** l'échantillon a été étalé sur une table de caractérisation (photo 3), puis trié manuellement. Le tri a permis de séparer les déchets en douze catégories distinctes définies par la méthode MODECOM, incluant les fermentescibles, les papiers, les cartons, les plastiques, les métaux, les verres, et d'autres types de déchets (textiles, combustibles, incombustibles, composites et spéciaux). Après le tri, chaque catégorie a été pesée séparément pour déterminer sa proportion en poids par rapport à l'échantillon total.

Planche photographique 2 : opération de tri des déchets

Photo 4: Déchet transféré sur la table de tri

Photo 3 : Opération de tri

- **Analyse granulométrique :** Une analyse supplémentaire a été réalisée pour déterminer la taille des particules de déchets. L'échantillon a été passé à travers des tamis avec des mailles de 100 mm et 20 mm, permettant de classer les déchets en trois catégories : les "grossiers" (> 100 mm), les "moyens" (entre 20 et 100 mm), et les "fines" (< 20 mm).

1.3. Méthode de quantification et de projection des déchets

La projection quantitative des déchets a été effectuée en se basant sur la formule : $Q_t = P \times T \times 1.1$ où Q_t est la quantité totale de déchets, P est la population, T est le taux de production par personne par jour, et le facteur 1.1 tient compte de la double production d'un individu dans des lieux différents (marchés, cérémonies, etc.). Les projections démographiques de la ville de Kaya pour la période 2023-2027 ont été basées sur un taux d'accroissement démographique annuel de 3,5% et une production de déchets estimée à 1 kg par personne et par jour, majorée de 10%. L'approche méthodologique a dû être ajustée pour intégrer l'afflux massif de PDI à partir de 2023, un événement non prévu par les données initiales du recensement de 2019.

2. Résultats

2.1. État des lieux de l'assainissement urbain : un système submergé

L'enquête auprès des ménages a révélé une insuffisance critique des services de collecte des déchets solides. Sur les 350 ménages interrogés, seulement 12,0% étaient abonnés à un service de collecte. Cette faible couverture est encore plus marquée chez les PDI, où seulement 1,8% des ménages sont abonnés, contre 13,9% pour les ménages dits ordinaires (tableau 1). Cette disparité souligne une fracture profonde dans l'accès aux services d'hygiène urbaine.

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés et l'accès à un service de collecte

Service collecte	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide
	5	1,4	1,4
0	1	,3	,3
Non	308	86,3	86,3
Oui	42	12,0	12,0
Total	350	100,0	100,0

Source : enquête de terrain, LEDER, 2023

Tableau 2 : Service de collecte : ménages PDI et ordinaires

Ménage	Effectif %	Abonnés à un service de collecte		Total
		Non	Oui	
Ordinaire	Effectif	254	41	295
	%	84,1%	13,9%	100,0%
PDI	Effectif	54	1	55
	%	98,2%	1,8%	100,0%
Total	Effectif	302	42	350
	%	86,3%	12,0%	100,0%

Source : enquête de terrain, mai 2023, LEDER

Face à ce faible accès, une majorité de ménages a recours à des pratiques informelles et non réglementées pour se débarrasser de leurs déchets (tableau 3). La pratique la plus courante est le brûlage à l'air libre, adopté par 36,9% des personnes interrogées, suivi du rejet dans les rues publiques ou dans des dépotoirs sauvages pour 16,3% des cas. Cette situation est illustrée par l'abondance de dépotoirs informels observés dans les espaces urbains, qui se développent sans aucune opposition communale.

Tableau 3 : Pratiques de gestion des déchets par les ménages enquêtés

Modalité	Fréquence	Pourcentage%
Non réponse	1	0,2
Autres	21	4,8
Brûlés	163	36,9
Cours d'eau	31	7,0
Emportés par la pluie	4	0,9
Fosse fumière	30	6,8
Jetés dans la rue	72	16,3
Les caniveaux	3	0,7
Les champs	44	10,0
Ramassés par un individu	12	2,7
Ramassés par une association	38	8,6
Ramassés par une PME	3	0,7
Total	442	100,0

Source : enquête de terrain, mai 2023, LEDER

En ce qui concerne les déchets liquides, l'enquête a montré que la majorité des ménages (86,0%) stockent leurs eaux usées dans des fosses septiques. Cependant, une proportion non négligeable de 13,4% rejette ces eaux usées à l'air libre, dans la rue, ce qui pose un risque sanitaire significatif.

2.2. Caractérisation des déchets solides : composition et distribution spatiale

La proportion des déchets produits (tableau 4) est plus importante sur les emballages plastiques soit 33,1%, suivi respectivement des restes de cuisine (22,4%), les papiers/cartons (19,1%), les bouteilles/verres (13,4%) et les résidus divers (2,9%). Il ressort que la production des déchets plastiques demeure prédominante et cela pourrait s'expliquer par l'usage tous azimuts de la matière pour l'emballage et la conservation de la plupart des aliments.

Tableau 4: types de déchets produits par les ménages enquêtés

Type déchets	Emballage plastique	Papier/ Carton	Bouteille/ Verre	Reste de cuisine	Résidus divers	Autre	Total
Effectif	341	197	138	230	93	30	1 029
%	33,1	19,1	13,4	22,4	9,0	2,9	100,0

Source : enquête de terrain, mai 2023, LEDER

La gestion des déchets solides ménagers aura pour défis ou enjeux majeurs, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets plastiques et fermentescibles ci-dessus cités. Pour affiner la description, il est important d'apprécier la répartition spatiale des déchets solides ménagers produits par secteur. La répartition spatiale des déchets solides produits par secteur révèle que les secteurs qui produisent plus de déchets sont respectivement le secteur 6 (24,7%), le secteur 4 (22,4%), le secteur 5 (13,6%), le secteur 1 (10,2%) et les deux autres ont des proportions à moins de deux chiffres (tableau 5).

Toutefois, par catégorie de déchets produits, il ressort que les déchets plastiques sont plus produits ou dominants au niveau des ménages des secteurs 6 (23,3%), secteur 4 (22,1%) et secteur 7 (12,1%). Par contre, la catégorie des papiers ou cartons ont des taux plus élevés dans les secteurs 4 qui est à 19,5%, au secteur 6 avec 19,0%, au secteur 5 qui fait 17,0% et au secteur 7 avec 13,5%. Ce dernier taux est sensiblement le même qu'aux secteurs 1 et 2 respectivement avec 12,5 et 12,0%. Quant à la catégorie des bouteilles ou verres produits, les proportions sont estimées à 22,3% au secteur 4, 18,0% au secteur 5, un taux similaire de 17,3% aux secteurs 6 et 7. En outre, la catégorie de déchets organiques ou fermentescibles qui représente 22,2% de l'ensemble des déchets ménagers produits, est plus rencontrée dans les secteurs 6 (28,5%), secteur 4(24,6%).

Tableau 5 : Proportion des déchets par secteur et catégorie

Secteur	Emballage plastique	Papier/ Carton	Bouteille/ Verre	Reste de cuisine	Résidus divers	Autres
1	10,6	12,5	10,1	10,5	6,5	0,0
2	10,9	12	8,6	9,6	6,5	0,0
3	11,2	6,5	6,5	7,0	6,5	6,5
4	22,1	19,5	22,3	24,6	23,9	25,8
5	9,7	17	18,0	11,8	18,5	12,9
6	23,3	19	17,3	28,5	35,9	48,4
7	12,1	13,5	17,3	7,9	2,2	6,5
Total	100,0	100	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : enquête de terrain, mai 2023, LEDER

L'analyse granulométrique (tableau 6) a montré que la majorité des déchets collectés (65,2%) sont de taille "grossière", c'est-à-dire supérieure à 100

mm. Cette information est essentielle pour la planification du tri et du traitement, car ces déchets peuvent être facilement séparés et potentiellement valorisés.

Tableau 6 : Proportion en fonction de la taille ou de la granulométrie

Granulométrie	Poids en kg	Pourcentage (%)
≥ 100 mm (grossiers)	163	65,2
Compris entre 100 mm et 20 mm (Moyens)	51,5	20,6
≤ 20 mm (Fines)	35,5	14,2
Total	250	100

Source : enquête de terrain, mai 2023, LEDER

2.3. Dynamique de la production et projections

L'un des résultats les plus significatifs est l'explosion démographique de Kaya et l'impact sur la production de déchets (tableau 7). D'une population de 121 970 habitants en 2019, la ville a vu son nombre de résidents bondir à 493 059 en 2023 avec l'intégration des PDI. Cette croissance exponentielle a entraîné une augmentation massive de la production de déchets solides, qui est passée de 48 971 tonnes par an en 2019 à 197 963 tonnes en 2023, soit une multiplication par quatre en l'espace de quatre ans.

Tableau 7 : Quantité de déchets solides produits 2019-2027

Année	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
Ville de Kaya	121 970	126 239	130 657	135 230	493 059	497 958	503 028	508 276	513 707
Quantité déchets en Kg/jour	134 167	138 863	143 723	148 753	542 365	547 754	553 331	559 104	565 078
Quantité en tonne/jour	134,167	138,863	143,723	148,753	542,365	547,754	553,331	559,104	565,078
Qt/an	48 971	50 685	52 459	54 295	197 963	199 930	201 966	204 073	206 253

Source : INSD 2019 et projection par les auteurs

Les projections indiquent que la production de déchets continuera de croître pour atteindre 206 253 tonnes par an d'ici 2027. La production journalière moyenne par habitant passera de 0,40 tonne par an et par habitant à 1,1 kg par jour et par habitant. En ce qui concerne les déchets liquides, les projections montrent que la production de boues de vidange passera de 4 003 mètres cubes par an en 2023 à 4 171 mètres cubes par an en 2027, une augmentation qui

nécessite une révision urgente des infrastructures d'assainissement existantes, actuellement défectueuses.

2.4. Potentiel de valorisation des déchets : un gisement de ressources

Sur la base des données de projection de la production probable des déchets et celles issues de la caractérisation des déchets, la typologie des déchets est établie suivant l'échelle temporelle du plan stratégique. Il est question de dégager les 12 catégories de déchets et leur poids au regard des proportions connues (tableau 8).

Tableau 8 : catégories des déchets produits 2023-2027

Catégorie	Poids en Kg	Fréquence
Fermentescibles	15 557 095,17	11,81
Papiers	3 477 623,31	2,64
Plastiques	42 429 638,90	32,21
Carton	11 631 596,14	8,83
Combustibles non classés	10 024 512,64	7,61
Verres	7 350 431,08	5,58
Textiles	13 330 889,34	10,12
Textiles sanitaires	1 620 256,31	1,23
Métaux	3 227 339,81	2,45
Incombustibles non classés	17 980 893,23	13,65
Composites	1 857 366,99	1,41
Déchets spéciaux	3 227 339,81	2,45
Total	131 728 155,56	99,99

Source : Enquête LEDER, 2023

Le tableau 8 permet d'apprécier les quantités relatives par catégorie de déchet solide que la collectivité aura probablement à gérer sur la période 2023-2027. Les projections sont faites sur la moyenne pluriannuelle de 5 ans 2023-2027 qui est de 202 037,0484 t/an. Ainsi, la production moyenne des déchets plastiques attendue est de 42 429 638 kg (32,2%), les incombustibles non classés 17 980 893 kg (13,6%), les déchets organiques à 15 557 095 kg (11,8%). La connaissance des quantités par catégorie de déchets permet d'envisager les options de valorisation et les rentabilités économiques y afférentes et surtout une meilleure organisation structurelle et territoriale de la filière. Pour plus d'orientation en matière de gestion, nous avons créé des sous catégories par la fusion probable des types de déchets (tableau 9).

Tableau 9 : Sous-catégories de déchets et valorisation possible

Sous-catégories	Poids en Kg	(%)
Compostage	30 666 314,61	23,28
Incinération (paille, charbon, produit chimique)	28 202 998,10	21,41
Inerte (agrégats, gravas)	17 980 893,23	13,65
Recyclage/*réutilisation (verre, plastique)	53 007 409,80	40,24
Enfouissement Mise en décharge contrôlée	-	-
Composites (emballages : cigarette, jus etc.)	1 857 366,99	1,41

Source : Enquête LEDER, 2023

Au regard des données évoquées, le taux de couverture de services de collecte auprès des ménages est de 10,7% en 2023. Cependant, la capacité d'enlèvement annuellement des déchets par les structures de collecte donne un ratio de 1,2% (en 2023 les deux associations ont collecté 2 376 t/an, la quantité totale de déchet probable est de 197 963 t/an). Cela illustre non seulement l'incapacité actuelle des services de collecte à satisfaire les besoins d'assainissement mais également les approches informelles des ménages pour la gestion de leurs déchets. Il y a une urgence pour la collectivité à planifier sérieusement la répartition spatiale des sites de pré collecte, la construction des infrastructures, l'équipements adéquat des services de collecte et afin les actions d'information, sensibilisation pour les changements en matière de mode de consommation et de production durable.

3. Discussion

3.1. L'urbanisation du conflit : rupture géographique et sociale

L'afflux soudain de PDI à Kaya a provoqué une urbanisation accélérée qui n'est pas seulement un phénomène démographique, mais une rupture socio-géographique. Les données de l'étude montrent clairement que cette population, majoritairement d'origine rurale, importe des pratiques de gestion des déchets qui ne sont pas adaptées à l'environnement urbain.¹ Le taux de ménages PDI abonnés à un service de collecte est insignifiant (1,8%) en comparaison avec les ménages ordinaires (13,9%). Cette faible adhésion ne s'explique pas uniquement par la précarité monétaire, mais également par une méconnaissance ou un manque d'habitude des systèmes de gestion formels. La prévalence du brûlage à l'air libre (36,9% des ménages) et du rejet dans les dépotoirs sauvages est une manifestation directe de cette dualité entre ruralité et citadinité.

Cette situation crée un métabolisme urbain disjoint où la production de déchets a explosé tandis que les mécanismes d'assimilation et de traitement du système urbain sont restés statiques. Les conséquences sont graves pour la salubrité publique et la santé. Comme le montre le cas de la ville de Buea, au

Cameroun, une urbanisation forcée non maîtrisée a directement contribué à des problèmes d'assainissement et à l'apparition de maladies comme le choléra, en raison du déversement de déchets dans les cours d'eau et du blocage des systèmes de drainage.⁷ Le développement de ces pratiques à Kaya, en l'absence de réponse adéquate, est une source de risques sanitaires majeurs.

3.2. Gouvernance urbaine et insuffisance structurelle

Le faible taux de couverture des services de collecte (1,2% en 2023) révèle une incapacité profonde des services existants à répondre à la production de déchets, même sans tenir compte de l'afflux de PDI. La documentation de l'étude souligne une carence structurelle où la municipalité, bien que disposant de la mission régaliennne de la salubrité publique, délègue souvent cette responsabilité à des organisations communautaires sans un transfert d'appui financier et technique adéquat.

Ce vide de gouvernance formelle a favorisé l'émergence d'un système de gestion parallèle et informel. Des acteurs locaux, comme des jeunes et des femmes, se sont engagés dans la récupération des déchets plastiques pour en tirer un revenu. Cependant, ces initiatives sont fragiles et souffrent d'un manque criant de moyens et d'équipements. Le témoignage d'un responsable associatif mentionne que le coût des barriques utilisées comme poubelles a triplé, rendant leur acquisition impossible et limitant la capacité d'opération.⁶ Cette situation illustre un cercle vicieux : la faiblesse institutionnelle et le manque de soutien financier empêchent les acteurs de se professionnaliser, ce qui maintient des services de faible qualité et ne suscite pas la confiance des habitants. L'absence d'une structure solide rend également inopérantes les campagnes de sensibilisation, l'adhésion citoyenne restant faible face à une offre de service perçue comme inefficace.

3.3. Enjeux socio-économiques de la valorisation des déchets

La composition des déchets de Kaya, dominée par les plastiques et les fermentescibles, représente un gisement de ressources inexploitées. Cette composition, qui est typique des villes en développement et s'éloigne du profil majoritairement organique des décennies précédentes, est un symptôme d'une transition économique. Elle offre un potentiel considérable pour la mise en place d'une économie circulaire locale. Des pratiques informelles de récupération existent déjà, mais à une échelle trop limitée pour capter la valeur de ce gisement.

L'absence de filières de valorisation organisées a un double impact négatif. Sur le plan environnemental, elle favorise des pratiques nuisibles comme le brûlage à l'air libre, qui, en plus de polluer l'air, contribue aux émissions de méthane et de carbone noir.⁵ Sur le plan socio-économique, cette situation

représente une opportunité manquée de créer des emplois formels et durables. L'investissement dans des infrastructures de tri, de compostage et de recyclage pourrait non seulement atténuer les impacts environnementaux mais aussi offrir une source de revenus stable aux populations vulnérables, notamment les PDI, qui souffrent d'une grande précarité. L'analyse critique du métabolisme urbain de Kaya révèle donc que les déchets ne sont pas seulement un problème d'hygiène, mais une ressource dormante qui pourrait être le moteur d'un développement économique local inclusif.

3.4. Vers une stratégie intégrée et résiliente

Le plan stratégique de gestion des déchets proposé dans l'étude, bien qu'il identifie les besoins en infrastructures (trois centres de collecte et de transfert, 52 tricycles, une décharge contrôlée), risque d'être insuffisant s'il ne dépasse pas une simple logique d'offre de service. Les données de l'enquête montrent que la faible adhésion de la population est due à des freins financiers et comportementaux, des dimensions que l'approche infrastructurelle seule ne peut résoudre.⁶

Une stratégie durable et résiliente doit être multidimensionnelle. Elle doit d'abord formaliser et intégrer les acteurs informels qui existent déjà, en leur fournissant un soutien technique et matériel, comme l'ont suggéré les entretiens avec les associations. Deuxièmement, elle doit se concentrer sur des mécanismes incitatifs, comme la sensibilisation massive et la mise en place de modèles de tarification qui prennent en compte la faible solvabilité des populations les plus vulnérables. Enfin, la planification doit être dynamique, avec des systèmes de suivi et d'évaluation pour ajuster les opérations aux réalités d'une ville dont la démographie peut continuer d'évoluer de manière imprévisible en fonction du contexte sécuritaire. L'enjeu n'est pas seulement de gérer la crise actuelle, mais de bâtir une capacité de résilience urbaine pour faire face à d'éventuels chocs futurs.

Conclusion

Les conclusions de cette étude confirment que la Commune de Kaya est confrontée à une crise d'assainissement d'une ampleur sans précédent, directement liée à une urbanisation forcée par le conflit. L'afflux massif de PDI a transformé le métabolisme urbain de la ville, créant une fracture entre la production de déchets, multipliée par quatre en quelques années, et un système de gestion incapable de s'adapter. Le faible taux d'abonnement aux services de collecte, la prévalence du brûlage et des dépotoirs sauvages, ainsi que la carence structurelle de la gouvernance locale, sont les manifestations de cette inadéquation.

Cependant, la caractérisation détaillée des déchets, résultat direct du travail des auteurs, révèle une opportunité significative. La forte proportion de matériaux recyclables (40,24%) et de fermentescibles (23,28%) représente un gisement de valeur économique qui pourrait alimenter une économie circulaire locale et inclusive. La clé pour surmonter les défis réside dans la mise en œuvre d'un plan d'action qui combine les investissements nécessaires en infrastructures avec une stratégie socio-économique et comportementale. Il est impératif de formaliser et de soutenir les acteurs informels, d'intégrer les populations les plus vulnérables dans la chaîne de valeur des déchets, et de mettre en place des campagnes de sensibilisation adaptées à la réalité des ménages.

Pour les futures recherches, il serait pertinent d'approfondir l'analyse de la dynamique socio-économique des PDI et de leur rôle dans l'écosystème de gestion des déchets. Des études sur les impacts sanitaires précis des pratiques d'élimination informelles sont également cruciales. Enfin, la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation basé sur des données de production et de caractérisation continues permettrait d'ajuster les stratégies en temps réel et de construire une gouvernance urbaine plus résiliente face aux crises.

Références bibliographiques

- Climate and Clean Air Coalition. *Solutions pour le secteur des déchets*. Consulté à l'adresse suivante : <https://www.ccacoalition.org/fr/content/waste-sector-solutions>
- Conflict-Induced Displacement Challenges in Buea Municipality The Problems of Waste Management and Access to Potable Water. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSD)*, Juin 2025.
- GNESSI, Siaka (2025). *Les organisations de salubrité urbaine à Kaya : entre faible participation citoyenne et défis de la valorisation des déchets*. *Lettres, Sciences Sociales Et Humaines*, 40(2), 63-77.
- JICA. (2022). *Étude de collecte d'informations relatives à la gestion des déchets municipaux solides dans les villes d'Afrique*. Consulté à l'adresse suivante : <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000048190.pdf>
- LEDER. (2023). *Rapport d'étude sur la gestion des déchets à Kaya, Burkina Faso*. Rapport interne.
- SAMA, Mélaine Assè Wassa, Bérenger, Victor (2023). *En Afrique, les émissions liées aux déchets augmentent malgré les efforts des acteurs*. *Climate Chance*.